

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Narimanov Bekzod Abduvaliyevich,
 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari
 bo‘yicha vakili (ombudsman) o‘rinbosari,
 yuridik fanlar doktori, dotsent
 E-mail: bekozdnarimanov84@gmail.com

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH

For citation: Narimanov Bekzod Abduvalievich. ACTIVATING THE PARTICIPATION OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF ACHIEVING THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 23-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048681>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Nodavlat notijorat tashkilotlarining (NNT) Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan belgilangan Barqaror rivojlanish maqsadlariga (BRM) erishish jarayonidagi o‘rni va ularga qo‘shayotgan hissasi tahlil qilinadi. NNTlarning ijtimoiy, ekologik va iqtisodiy barqarorlik sohalarida olib borayotgan faoliyati, milliy va xalqaro hamkorlik mexanizmlari hamda innovatsion yondashuvlardan foydalanish tajribalari yoritilgan. Shuningdek, ularning imkoniyatlarini kengaytirish, institutsional salohiyatini oshirish, aholining faolligini jalb qilish hamda BRMga oid loyihalarni samarali amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari NNTlar ishtirokini yanada faollashtirish va BRMga erishish bo‘yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishga yo‘naltirilgan.

Kalit so‘zlar: Nodavlat notijorat tashkilotlari, Barqaror rivojlanish maqsadlari, BMT, ijtimoiy hamkorlik, innovatsion yondashuvlar, ekologik barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro hamkorlik, institutsional salohiyat, strategik rivojlanish.

Нариманов Бекзод Абдувалиевич,
 Заместитель Уполномоченного Олий Мажлиса
 Республики Узбекистан по правам человека,
 доктор юридических наук, доцент
 E-mail: bekozdnarimanov84@gmail.com

АКТИВИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ НКО В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются роль и вклад неправительственных некоммерческих организаций (НКО) в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), установленных Организацией Объединенных Наций. Освещены деятельность НПО в области социальной, экологической и экономической устойчивости, механизмы национального и международного сотрудничества и опыт использования инновационных подходов. Также рассматриваются необходимые условия для расширения их возможностей, повышения институционального потенциала, вовлечения населения и эффективной реализации проектов, связанных с ЦУР. Результаты исследования направлены на дальнейшую активизацию участия НПО и разработку эффективных стратегий достижения ЦУР.

Ключевые слова: Неправительственные организации, Цели устойчивого развития, ООН, социальное сотрудничество, инновационные подходы, экологическая устойчивость, экономическая устойчивость, международное сотрудничество, институциональный потенциал, стратегическое развитие.

Narimanov Bekzod Abduvalievich,
Deputy Commissioner of the Oliy Majlis
of the Republic of Uzbekistan for Human Rights,
Doctor of Law, Associate Professor
E-mail: bekdznarimanov84@gmail.com

ACTIVATING THE PARTICIPATION OF NON-GOVERNMENTAL NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF ACHIEVING THE UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

ANNOTATION

This article analyzes the role and contribution of non-governmental non-profit organizations (NGOs) in the process of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) set by the United Nations. The activities of NGOs in the areas of social, environmental and economic sustainability, national and international cooperation mechanisms and experiences in using innovative approaches are highlighted. It also considers the necessary conditions for expanding their capabilities, increasing institutional capacity, engaging the population, and effectively implementing SDG-related projects. The results of the study are aimed at further activating the participation of NGOs and developing effective strategies for achieving the SDGs.

Keywords: Non-governmental organizations, Sustainable Development Goals, UN, social cooperation, innovative approaches, environmental sustainability, economic sustainability, international cooperation, institutional capacity, strategic development.

BMT rasmiy hujjatlarida ta’kidlanishicha, **“Kun tartibi – 2030”** — bu odamzod, sayyora va farovonlik yo’lidagi uzoq muddatli harakatlar rejasidir. U global darajada tinchlik va taraqqiyotni ta’minlashga, ekologik barqarorlikni mustahkamlashga, kambag’allik va ijtimoiy tengsizlikni bartaraf etishga qaratilgan keng qamrovli dasturdir. Ushbu konsepsiya nafaqat hozirgi avlod, balki kelajak avlodlar farovonligi uchun ham umumiy majburiyat sifatida qabul qilingan. Mazkur kun tartibi insoniyat oldida turgan asosiy chaqiriqlarga — iqlim o’zgarishi, resurslarning kamayishi, global sog’liqni saqlash muammolari, ta’lim va gender tengligi kabi masalalarga tizimli va hamkorlikka asoslangan yondashuvni taklif etadi [1].

BMT ushbu hujjatda “odamzod, sayyora va farovonlik” tushunchalarini yagona ekotizim sifatida ko’radi. Ya’ni, inson huquqlari, iqtisodiy barqarorlik, ekologik xavfsizlik va tinchlik bir-biridan ajralmas holda olib qaraladi. Shu bois, “Kun tartibi – 2030” nafaqat hukumatlar uchun, balki xususiy sektor, ilmiy doiralar, fuqarolik jamiyati va xalqaro tashkilotlar uchun ham umumiy yo’l xaritasi hisoblanadi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’rif berganidek, **“inson qadri”** mamlakat siyosatida mavhum yoki balandparvoz tushuncha emas, balki har bir fuqaroning tinch va

xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini to‘liq ta’minlashni anglatadi. Davlat rahbari ushbu tushunchani yanada ochib, inson qadri deganda fuqarolar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, zamonaviy infratuzilmani barpo etish, malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta’lim olish imkoniyatini berish, kuchli ijtimoiy himoya tizimini shakllantirish hamda ekologik xavfsiz va sog‘lom yashash muhitini yaratishni tushunishini ta’kidlaydi [2]. Bu yondashuv BMTning “hech kimni chetda qoldirmaslik” (“leave no one behind”) tamoyiliga to‘la mos keladi va BRM konsepsiyasining asosiy ruhini aks ettiradi.

“Kun tartibi – 2030”ni ishlab chiqish jarayoni BMTga a’zo davlatlar rahbarligi ostida, asosiy manfaatdor guruhlar, fuqarolik jamiyati institutlari va boshqa subyektlarning keng ishtirokida o‘tkazildi. Bu jarayon global miqyosda ochiqlik va inkluzivlik tamoyillari asosida olib borildi. Dastlabki bosqichdanoq fuqarolik jamiyati vakillari BRMning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, maqsad va vazifalarni aniqlash, ularni amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish jarayonlariga jalb qilindi. Bu — BMT, milliy hukumatlar va global fuqarolik jamiyati o‘rtasida uzoq yillar davomida olib borilgan maslahatlashuv va hamkorlik jarayonining amaliy natijasidir.

Mazkur ishtirok fuqarolik jamiyatiga ikki yo‘nalishda strategik imkoniyatlar yaratdi:

1. Global siyosiy kun tartibini shakllantirishga bevosita ta’sir o‘tkazish — ya’ni, milliy darajada yig‘ilgan tajriba va muammolarni xalqaro maydonga olib chiqish.

2. Milliy va mahalliy darajada BRMni tatbiq etishda katalizator bo‘lish — ya’ni, aholining ishonchini qozongan ijtimoiy institut sifatida tashabbuslarni tezkor va samarali amalga oshirish.

Natijada, “Kun tartibi – 2030” hujjati nafaqat davlatlararo siyosiy kelishuv, balki fuqarolik jamiyati vakillari ishtiroki, jamoatchilik fikri, ekspert xulosalari va innovatsion yondashuvlar bilan boyitilgan global harakat dasturi sifatida shakllandi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, BMTning barcha asosiy hujjatlarida Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda fuqarolik jamiyatining o‘rni va tamoyillari qat’iy mustahkamlab qo‘yilgan. Fuqarolik jamiyati global miqyosda nafaqat ijtimoiy nazoratni amalga oshiruvchi kuch, balki innovatsion g‘oyalar manbai, davlat va xalqaro tashkilotlar o‘rtasidagi strategik hamkor sifatida ko‘riladi. BMTning 2030-yil kun tartibi konsepsiyasida fuqarolik jamiyati “davlatning sherigi” sifatida emas, balki uning bilan teng maqomda faoliyat yurituvchi hamkor sifatida ta’riflangan.

Bunday yondashuvdan kelib chiqib, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va uning rolini oshirishning quyidagi asosiy yo‘nalishlariga alohida e’tibor qaratiladi:

1. Puxta ishlab chiqilgan me’yoriy-huquqiy baza. Fuqarolik jamiyati institutlarining erkin, mustaqil va samarali faoliyat yuritishi uchun xalqaro huquqiy standartlarga javob beradigan qonunchilik bazasini shakllantirish eng birlamchi shartdir. Bu nafaqat so‘z erkinligi, yig‘ilish va birlashish erkinligini kafolatlaydigan konstitutsiyaviy normalarni, balki NNTlarni ro‘yxatdan o‘tkazish, ularning faoliyatini tartibga solish va moliyalashtirish mexanizmlarini ham o‘z ichiga oladi. Mazkur yondashuv BMTning “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt” hamda “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”da belgilangan talablarga mos kelishi lozim.

2. Qulay siyosiy muhit yaratish. Demokratik islohotlar jarayonida fuqarolik jamiyatining ishtirokini ta’minlash uchun ochiq, inkluziv va ishonchli siyosiy muhit zarur. Buning uchun davlat va NNTlar o‘rtasidagi muntazam muloqot platformalarini yo‘lga qo‘yish, hamkorlik kengashlari, qo‘shma ishchi guruhlar tashkil etish va ularning qaror qabul qilish jarayonlariga bevosita ta’sir ko‘rsatish imkoniyatini yaratish muhimdir. Shu bilan birga, siyosiy barqarorlik va huquqiy kafolatlar fuqarolik jamiyati institutlari uchun uzoq muddatli strategiyalar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

3. Ma’lumotlarning ochiqligi va shaffoflik. BMTning BRM bo‘yicha monitoring tizimi doirasida davlatlar barcha ma’lumotlarni ochiq manbalarda e’lon qilish majburiyatini olgan. Ma’lumotlarning ochiqligi fuqarolik jamiyatiga real vaziyatni baholash, dolzarb muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo‘yicha asosli takliflar ishlab chiqish imkonini beradi. Ochiq ma’lumotlar portallari, davlat statistikasiga erkin kirish, BRMga oid milliy va hududiy hisobotlarni muntazam chop etish — shaffoflikning muhim tarkibiy qismidir.

4. Qaror qabul qilish jarayonida keng ishtirok. Fuqarolik jamiyati vakillarining parlament, hukumat va mahalliy kengashlar ishida maslahat, ekspertiza va tashabbus huquqi bilan ishtirok etishi

davlat boshqaruvi sifatini oshiradi. BRMga oid strategik hujjatlar ishlab chiqilishida jamoatchilik tinglovlari, ijtimoiy so‘rovlar, maslahat kengashlari va ekspert forumlarini tashkil etish bu borada samarali vositalardan biridir. Bu ishtirok faqat ramziy emas, balki amaliy natija beruvchi, qarorlar mazmuniga ta’sir ko‘rsatuvchi darajada bo‘lishi lozim.

5. Uzoq muddatli qo‘llab-quvvatlash va resurslar bilan ta’minlash. NNTlar faoliyati ko‘pincha qisqa muddatli grantlar yoki cheklangan mablag‘lar hisobiga amalga oshiriladi, bu esa ularning strategik va tizimli ish olib borishiga to‘sqinlik qiladi. Shu bois, davlat va xalqaro tashkilotlar tomonidan uzoq muddatli moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yaratish, ijtimoiy buyurtmalar tizimini kengaytirish, nodavlat sektorni texnik, metodik va kadrlar resurslari bilan ta’minlash zarur. Moliyaviy barqarorlik NNTlarga innovatsion loyihalarni amalga oshirish va BRMga oid uzoq muddatli dasturlarda ishtirok etish imkonini beradi.

6. Xalqaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish. BMT va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida NNTlarning bevosita ishtirokini kengaytirish, transmilliy tarmoqlar va tajriba almashish platformalariga ulanishi ularning salohiyatini oshiradi. Bu hamkorlik orqali ilg‘or tajribalar milliy amaliyotga tatbiq qilinadi, xalqaro grantlar va texnik yordam manbalari ochiladi.

Ushbu yo‘nalishlarning izchil amalga oshirilishi fuqarolik jamiyatining BRMga erishishdagi strategik ahamiyatini yanada oshiradi. Bu jarayon nafaqat davlat va jamiyat o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi, balki “Kun tartibi – 2030”ning asosiy tamoyili bo‘lgan “hech kimni chetda qoldirmaslik” g‘oyasini hayotga tatbiq etishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

BMTning fuqarolik jamiyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi yondashuvi uch asosiy tamoyilga tayanadi.

1. “Kun tartibi – 2030” maqsadlariga muvofiq, qarorlar qabul qilish jarayonida fuqarolik jamiyatining inklyuziv, xilma-xil, xavfsiz, mustaqil va mazmunli ishtirokini ta’minlash, shuningdek, BMTning hukumatlararo muhokamalarida ularning to‘laqonli qatnashuvini rag‘batlantirish.

2. Xavf-xatarlarga duch kelishi mumkin bo‘lgan fuqarolik jamiyati vakillarini himoya qilish.

3. Fuqarolik jamiyatining huquqlarini erkin amalga oshirishiga imkon beruvchi hamda ochiq fuqarolik makonini, shu jumladan onlayn va offlayn muloqotlarni qo‘llab-quvvatlovchi huquqiy va siyosiy sharoitlarni faol targ‘ib etish.

AQSHda ushbu toifalar orasida eng ko‘p uchraydigan xayriya tashkilotlari bo‘lib, **501 (c) [3]** deb nomlanadi. Ushbu tashkilotlar daromad va xayriya mablag‘lari solig‘idan ozod qilinadi, donorlarga esa soliq solinadigan daromadlarini kamaytirishga imkon beriladi.

Buyuk Britaniyada nodavlat notijorat tashkilotlari A1/A2/A3/ B1/B2/B3 [4] kabi shartli turkumlashgan toifalarga bo‘linadi. Agar notijorat tashkiloti samaradorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha barcha talablarga mos tushsa, unda – A1/2/3 toifalariga ko‘ra ijobiy baholanadi va hukumat tomonidan turli soliq imtiyozlariga ega bo‘ladi. Biroq, notijorat tashkiloti ushbu talablarga javob bermasa – B1/2/3 toifalari bo‘yicha salbiy baholanadi hamda hukumat tomonidan beriladigan turli imtiyoz yoki preferensiyalarga ega bo‘lmaydi.

Mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlarini shartli guruhlariga ajratish va alohida imtiyozlar belgilash ular tomonidan o‘z faoliyatini yanada samarali tashkil etishga harakat qilinishiga va moliyaviy mustaqillikka erishilishiga imkoniyat yaratish maqsadga muvofiq.

Shuningdek, bu hukumatning shaffofligi va ma’lumotlardan foydalanishni, asosiy erkinliklarni himoya qilishni talab etadi. “Kun tartibi – 2030”ni erkinlik va huquqlarga sodiqlik belgilab qo‘yilgan, xususan 16-maqsadida “samarali, hisobdor va oshkora institutlar”, “sezgir, inklyuziv, ishtirok etishga asoslangan va reprezentativ qarorlarni qabul qilish jarayoni”ni barcha darajalarda qo‘llab-quvvatlashga da’vat etilgan.

BRMga erishishda fuqarolik jamiyatining roliga bag‘ishlangan qator tadqiqotlarda, hukumat va FJI o‘rtasida BRMga erishish masalalari bo‘yicha muloqotning yo‘lga qo‘yilmaganligi, FJI BRMga erishish uchun milliy rivojlanish rejalarini ishlab chiqish jarayonlariga faol jalb etmaslik, ularning faoliyatini yetarli darajada moliyalashtirishmaslik, BRM doirasida davlatlarning o‘z majburiyatlarini bajarish bo‘yicha yuritiladigan monitoringda faol ishtirok etmasligi qayd etilgan. Hatto BRM yetakchilikni da’vo qilayotgan Yevropa Ittifoqida ham, fuqarolik jamiyatining BRM monitoringini yuritishdagi ishtiroki past darajada ekanligi kuzatilmoqda [5].

Bugungi kunda faqatgina “fuqarolik jamiyati” atamasining o‘zi 60 ga yaqin davlat Konstitutsiyalarida uchraydi. Masalan, Litva Konstitutsiyasida litvaliklarning “ochiq, adolatli, uyg‘un fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatga” qarab intilishi lozimligi belgilab qo‘yilgan. Bolgariya Konstitutsiyasida esa, davlat «har bir fuqaroning hayoti, qadr-qimmati va shaxsiy huquqlarini kafolatlaydi va inson hamda fuqarolik jamiyatining erkin rivojlanishi uchun sharoit yaratadi», deb yozib qo‘yilgan.

Fikrimizcha, BRM erishish nuqtayi nazaridan qaraganda, jamoatchilik nazoratining eng samarali turlari quyidagicha:

- davlat organlariga murojaat va so‘rovlar;
- davlat organlarining ochiq kollegial yig‘ilishlarida ishtirok etishi;
- BRMga erishish bo‘yicha jamoatchilik monitoringi, shuningdek jamoatchilik muhokamalari va eshituvlari;

- BRM sohasidagi dasturlar, loyihalar va normativ-huquqiy hujjatlarning jamoatchilik ekspertizasi;

- jamoatchilik fikrini o‘rganish va e‘lon qilish;
- tahliliy va tadqiqot hisobotlarini tayyorlash va nashr etish;
- jurnalist tekshiruvlarini o‘tkazish va h.k.

“Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonun 2018-yilda qabul qilingan bo‘lsada mamlakatda jamoatchilik nazorati tizimini to‘laqonli hayotga tatbiq etishda ayrim tizimli muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda.

Jumladan, mazkur Qonunda “jamoatchilik nazorati” tushunchasiga ta‘rif berilmaganligi natijasida turli yondashuvlar vujudga kelmoqda, jamoatchilik nazorati tadbirlarini o‘tkazishda turli hil to‘siqlar saqlanib qolmoqda, shuningdek, jamoatchilik nazorati subyektlari va davlat organlari o‘rtasidagi munosabatlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shuningdek, Qonun bilan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning **8 ta** shakllari belgilangan bo‘lsada, shundan **7 ta** shaklining amalga oshirishning aniq mexanizmlari yoritilmagan. Ta‘kidlash joizki, jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning aniq mexanizmlari qonun bilan mustahkamlanmasa, jamoatchilik nazorati faqatgina rasmiyatchilik uchun o‘tkazilishiga olib keladi.

Jamoatchilik nazorati natijalari yakuni bo‘yicha tuzilgan hujjatda qanday ma‘lumotlar ko‘rsatilishi, davlat organlari tomonidan ushbu hujjatni ko‘rib chiqish tartibi aniq belgilanmaganligi ham jamoatchilik nazorati ta‘sirchanligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Shundan kelib chiqib, “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonun **21**-moddasiga **“jamoatchilik kuzatuv komissiyasi”**, **“jamoatchilik inspeksiyasi”** va **“jamoat inspektori”** institutlari kiritish taklif etiladi.

Fikrimizcha, “jamoat inspeksiyasi” va “jamoat inspektori” institutlari kiritilishi natijasida davlat organlari va tashkilotlarida jamoatchilik nazorati doirasida tekshiruvlar o‘tkazish imkonini beradi.

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo‘llab-quvvatlash, ularning BRMni amalga oshirishdagi ishtirokini kengaytirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat organlarining barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish, shuningdek siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik, madaniy va ma‘rifiy maqsadlarga erishishda NNTlar bilan ijtimoiy hamkorligi sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarildi. Ijtimoiy sheriklikni qo‘llab-quvvatlash uchun Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag‘lar miqdori besh baravarga ko‘paydi. Birgina **2022-yilda** davlat tomonidan **700 dan** ortiq ijtimoiy sheriklik dastur va loyihalarining qo‘llab-quvvatlanishi ko‘zda tutilgan [6].

Har bir davlat har 15 yilda kamida ikki marta BRM borasidagi ishlari haqida ixtiyoriy milliy sharh (IMSH) shaklida hisobot taqdim etishi lozim, unda har bir mamlakat 2030-yilgacha barqaror rivojlanish Kun tartibini (Kun tartibi – 2030) amalga oshirishda o‘z tajribasi, yutug‘i, takliflari va uning 17 ta maqsadi (BRM) haqida so‘z boradi. IMSH nafaqat BRMga erishishni tavsiflovchi miqdoriy ko‘rsatkichlar dinamikasi, balki davlat siyosati chora-tadbirlari, rivojlanish institutlari, tadqiqot va jamoat tashkilotlari hamda biznes loyihalarini sifatli tahlil qilishga ham bag‘ishlangan bo‘ladi.

2030-yilgacha mamlakatlar o‘z sharhlarini bir necha marta taqdim etishga urinishdi. Masalan, buni Argentina, Armaniston, Bangladesh, Finlyandiya, Hindiston ikki marta, Togo va Benin esa uch marta amalga oshirdi [7].

Ta’kidlash joizki, hatto BRM erishish uchun yetakchilikni da’vo qilayotgan YEI ham BRMni monitoring qilishda fuqarolik jamiyatining ishtiroki sust ekanligi kuzatilmogda [8].

Fuqarolik sharhlari odatda davlatlarga tavsiyalar ishlab chiqish hamda Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) bo‘yicha muloqotlarni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, ularni tayyorlash jarayoniga mamlakat miqyosida keng jamoatchilik jalb etiladi [9, B 683]. Bu esa “Kun tartibi – 2030” doirasida xalqaro muzokaralarda fuqarolik jamiyatining ishtirokini ta’minlaydi va ko‘plab tashkilotlarga o‘z faoliyatini BRM kontekstida qayta baholash imkonini beradi [10, B 225].

Fuqarolik jamiyati institutlari, xususan nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT), BRMga erishish jarayonida nafaqat amalga oshirilayotgan faoliyatni qo‘llab-quvvatlash, balki uning monitoringi va baholashida ham muhim o‘rin tutadi. Ushbu jarayonda ularning bir nechta asosiy funksiyalari mavjud:

1. **Monitoring** — hukumatning BRM doirasidagi majburiyatlari va qabul qilingan strategiyalarining amalda bajarilishini muntazam kuzatish, ularning samaradorligini tahlil qilish hamda belgilangan maqsadlarga erishish uchun zarur bo‘lgan choralarni mustahkamlashga ko‘maklashish. Bu jarayon orqali davlat siyosati ochiqligi va hisobdorligi ta’minlanadi.

2. **Ekspertiza va tavsiyalar** — siyosatchilar, davlat idoralari va manfaatdor tomonlarni muqobil g‘oyalar bilan tanishtirish, qaror qabul qilish jarayonida ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini hisobga olishga yordam berish, shuningdek, keng jamoatchilik fikrini yetkazish. Fuqarolik jamiyati vakillari o‘z tahlillari asosida ilmiy asoslangan va amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan tavsiyalar ishlab chiqadilar.

3. **Tezkor javob** — ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik sohalarda yuzaga kelayotgan dolzarb o‘zgarishlarga tezkor reaksiya bildirish, shuningdek, asosiy texnik va tahliliy takliflar berish orqali muammolarni hal qilish jarayoniga darhol ta’sir ko‘rsatish.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, fuqarolik jamiyati qaror qabul qilish jarayonining legitimligini oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo‘yicha texnik ekspertiza taqdim etish hamda loyihalar va dasturlarni bevosita amalga oshirishda ishtirok etish imkoniyatiga ega. Bunday ishtirok nafaqat davlat boshqaruvi samaradorligini oshiradi, balki BRMga erishish bo‘yicha milliy harakatlarning jamoatchilik ishonchini ham mustahkamlaydi.

O‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, NNT uylarini barpo etish tashabbusi respondentlar tomonidan, asosan, ijobiy baholangan. Shu bilan birga, so‘rovda qatnashganlarning qariyb yarmi bunday tashabbuslarning mavjudligidan bexabar ekanini bildirgan, chorak qismi esa ularning faoliyatiga shubha bilan qaragan. Bu holat ixtiyoriy milliy sharh (IMSH) ishlab chiqish jarayonida NNTlarni yanada kengroq jalb qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Inson huquqlari sohasida muqobil hisobot tayyorlashning asosiy maqsadi — hisobot berayotgan davlat hududida inson huquqlariga rioya etilishini ta’minlashga ko‘maklashishdir. Bunday hisobot xalqaro hamjamiyatni mamlakatdagi real vaziyatdan xabardor qiladi hamda boshqa davlatlarga mazkur ma’lumotlar asosida konstruktiv tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Muqobil hisobot, shuningdek, tegishli qo‘mitalar a’zolariga ishtirokchi davlatdagi inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha aniq va maqsadli tavsiyalar ishlab chiqishda amaliy yordam beradi. Ushbu tavsiyalar aniq, tushunarli, xalqaro standartlarga mos va imkon qadar o‘lchanadigan ko‘rsatkichlarga asoslangan bo‘lishi lozim. Bu esa, o‘z navbatida, tavsiyalarning ijrosini nazorat qilish va ularning samaradorligini baholash imkoniyatini yaratadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/70/1 от 25 сентября 2015 года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. – URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement> (UN General Assembly Resolution A/RES/70/1 of 25 September 2015).

- Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement>)
2. Shavkat Mirziyoyev. Hamma islohotlarni, hamma harakatlarni jamiyat bilan birga qilamiz. O‘zbekistonning 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasini belgilash masalalari muhokamasiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishi. 26.01.2022. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4942>
(Shavkat Mirziyoyev. We will carry out all reforms, all actions together with society. Videoconference dedicated to the discussion of issues related to defining the development strategy of Uzbekistan for 2022-2026. 26.01.2022. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4942>)
 3. <https://www.501c3.org/what-is-a-501c3/> ()
 4. https://www.edwardgostlingfoundation.org.uk/wpcontent/uploads/2022/06/EGF_Online_Application_Questions_June2022.pdf
 5. Not without us: civil society’s role in implementing the sustainable development goals. – URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/319308/6-not-without-us-civil-society-roleimplementing-sdgs.pdf; Implementing the sdgs: why are some civil society organisations being left behind? – URL: <https://oecd-development-matters.org/2020/10/14/implementing-the-sdgs-why-aresome-civil-society-organisations-being-left-behind/>
 6. Есть финансирование – будет результат. Заседание Парламентской комиссии по управлению средствами Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе. 30.04.2022. – URL: <https://xs.uz/ru/post/est-fi-nansirovanie-budet-rezultat> (There is funding – there will be a result. Meeting of the Parliamentary Commission for the Management of Funds of the Public Fund for the Support of Non-Governmental Non-Commercial Organizations and Other Civil Society Institutions under the Oliy Majlis. 04/30/2022. – URL: <https://xs.uz/ru/post/est-fi-nansirovanie-budet-rezultat>)
 7. Добровольные национальные обзоры государств. – URL: <https://www.ohchr.org/RU/Issues/SDGS/Pages/2020VoluntaryNationalReviews.aspx> (Voluntary National Reviews of States. – URL: <https://www.ohchr.org/RU/Issues/SDGS/Pages/2020VoluntaryNationalReviews.aspx>)
 8. Time to reach for the moon. Civil society SDG monitoring report. 25 September 2020. - P.17. – URL: <https://eeb.org/time-to-reach-for-the-moon-the-eu-needs-to-step-up-action-and-lead-thetransformation-to-sustainability/> (Time to reach for the moon. Civil society SDG monitoring report. 25 September 2020. - P.17. – URL: <https://eeb.org/time-to-reach-for-the-moon-the-eu-needs-to-step-up-action-and-lead-thetransformation-to-sustainability/>)
 9. Sunata U., Tosun S. Assessing the civil society’s role in refugee integration in Turkey: NGO-R as a New Typology //Journal of Refugee Studies. – 2019. – Т. 32. – №. 4. – С. 683-703.
 10. Dyachkova E. Managing endowment fund income in universities //Вопросы образования. – 2016. – №. 1 (eng). – С. 225-244. (Dyachkova E. Managing endowment fund income in universities // Education Issues. – 2016. – No. 1 (eng). – P. 225-244.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000